

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI FAOLIYATINING KONSTITUTSIYAVIY
ASOSLARI

Raxmatova Nasiba Ixtiyorjon qizi

Norpo'latova Shahzoda Alisher qizi

Umarova Rohatoy Xurshid qizi

Esonova Sitora Berdiboy qizi

ORCID:0000-0003-2571-72

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11244147>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Jamiyat hayotida ommaviy axborot vositalarining o'rni, Ommaviy axborot vositalarining huquq va erkinliklari, Senzuraga yo'l qo'yilmasligi prinsipi, Ommaviy axborot vositalarining mas'uliyati va javobgarligi, Ommaviy axborot vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ommaviy axborot vositalari, Senzura, matbuot, televideniye, radio, mualliflik huquqi, so'z erkinligi.

CONSTITUTIONAL BASIS OF THE ACTIVITY OF THE MEDIA

Abstract. This article explains the function of the media in society, their freedoms and rights, the non-censorship principle, their accountability and culpability, and the process by which they must register with the government.

Key words: press, radio, television, copyright, mass media, censorship, and freedom of speech.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Аннотация. В данной статье описываются роль средств массовой информации в жизни общества, права и свободы средств массовой информации, принцип нецензуры, ответственность и ответственность средств массовой информации, а также порядок государственной регистрации средств массовой информации.

Ключевые слова: Средства массовой информации, Цензура, пресса, телевидение, радио, авторское право, свобода слова.

Bugungi kunda jamiyat va davlat taraqqiyotini ommaviy axborot vositalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Keying yillarda elektron ommaviy axborot vositalarining rivojlanayotganligi axborot sohasi juda tez rivojlanayotganligidan dalolat beradi.

Konstitutsiyada ommaviy axborot vositalari uchun alohida bir bob ya'ni 15-bobning ajratilishi ularning jamiyat hayotidagi o'rni yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Ommaviy axborot vositalari jamiyatdagi eng kuchli, jamiyat taraqqiyotining qanday bo'lishini belgilovchi vositalardandir.

«Fuqarolarning fikr, so'z va e'tiqod erkinligiga doir konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlash rivojlangan demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning muhim shartidir»¹.

OAV larining vazifalari:

- Alohida tegishli fikrlarni shakllantiradi;
- Bo'layotgan voqealar to'g'risida ma'lumot berib boradi;
- Ko'p fikrlilik, so'z, fikr erkinligini ta'minlaydi;
- Turli idoralar, siyosiy institutlar manfaatini ifodalaydi;
- Fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qiladi;
- Demokratik jarayonlarning chuqurlashuviga hissa qo'shadi.

Ommaviy axborot vositalarining jamiyatdagi o'rnini yuksaltirish, matbuot, televideniye, radio faoliyatini yanada liberallashtirish, ularning mustaqilligi va erkinligini amalda ta'minlash masalalari hayotimizni isloh qilish va yangilash borasida oldimizga qo'ygan besh ustuvor vazifa va yo'nalishlardan biri etib belgilanishi, OAVlarining jamiyat hayotida munosib o'rin egallashini ta'minladi.

2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida jamoatchilik boshqaruvi tizimini takomillashtirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilanib, unda OAV hamda jurnalistlarning kasbiy faoliyatini himoyalashni kuchaytirish vazifasi belgilab qo'yildi. Shuningdek, bu muhim hujjatda OAVga belgilangan vazifalarni bajarishda katta mas'uliyat yuklandi.

Shuningdek, nodavlat OAVni rivojlantirish, Internet tarmog'ini kuchaytirish hozirgi kunning dolzarb masalasi ekanligi davlat e'tiborida bo'lmoqda. Prezident Sh. Mirziyoyevning «Ommaviy axborot vositalari aholining talab va ehtiyojlarini hokimiyat idoralariga yetkazishning muhim ta'sirchan vositasiga, xalqning eng yaqin ko'makchisi va hamdardiga, demokratiya ko'zgasiga aylanishi zarur»², - degan so'zlari OAV roli haqida tasavvur hosil qiladi.

¹ Mirziyoyev Sh. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. T.: « O'zbekiston», 2018. 2-tom, 36-bet.

² Mirziyoyev Sh. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. T.: ♦ O'zbekiston*, 2018. 2-tom, 36-bet.

OAVning erkin faoliyat yuritishi, ularga tazyiq o'tkazmaslik ular ishining muvaffaqiyatli, samara berishining garovidir.

Konstitutsiyaning 81-moddasida OAV erkinligi va qonunga muvofiq ishlashi belgilangan. Demak, OAV erkin ishlashi va qonunlar asosida o'z faoliyatini tashkil qilishi kerak.

Mamlakatimizda OAV faoliyatini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan ishlar natijasida ularning erkinligini ta'minlovchi qator huquqiy hujjatlar qabul qilindi.

Jumladan, 1996-yil 30-avgustdagi "Noshirlik faoliyati to'g'risida", "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida", 1997-yil aprelda qabul qilingan "Axborot olish kafolatlari va erkinligi to'g'risida", "Jurnalistik faoliyatning himoya qilish to'g'risida", 2007-yil 15-yanvarda yangi tahrirdagi qabul qilingan "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi qonunlar shular jumlasidandir.

"Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi qonun 5-moddasi. Ommaviy axborot vositalarining erkinligiga bag'ishlangan.

O'zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalari erkindir.

Har kim, agar qonunda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, ommaviy axborot vositalarida chiqish, o'z fikri va e'tiqodini oshkora bayon etish huquqiga egadir.

Davlat ommaviy axborot vositalarining faoliyati va axborotdan foydalanish erkinligini, mulk huquqini, davlat organlarining g'ayriqonuniy qarorlaridan, ular mansabdor shaxslarining g'ayriqonuniy harakatlaridan (harakatsizligidan) himoya qilinishini kafolatlaydi. Ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga to'sqinlik qilish yoki aralashish taqiqlanadi.

Ommaviy axborot vositalari qonunchilikka muvofiq axborotni izlash, olish, tadqiq etish, tarqatish, undan foydalanish, uni saqlash huquqiga ega hamda tarqatilayotgan axborotning xolisligi va ishonchliligi uchun belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

Bu qonunlar OAV erkinligini ta'minlashga, ularning faoliyatini takomillashtirishga qaratilganidir.

Konstitutsiyaning 82-moddasida "Senzuraga yo'l qo'yilmaydi", degan qoida mavjud.

Senzura ma'lumotlarni e'lon qilinguniga qadar o'qish, uni tarqatish, qo'shimchalar kiritish yoki umuman nashr qilishni cheklashdir. OAVda e'lon qilinayotgan ma'lumotlarda davlat siriga zid, konstitutsiyaviy tuzumga qarshi ma'lumotlar bo'lmasa, ularni o'zgartirish, qo'shimcha kiritish, ayrimlarini olib tashlashga yo'l qo'yilmaydi, degan qoida shu ma'noni beradi.

Konstitutsiyamizning 81-moddasiga binoan "Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ish olib boradilar. ... Ommaviy axborot vositalari o'zi taqdim etadigan axborotning ishonchliligi uchun javobgardir."

Bu bilan OAVga o'zi e'lon qilayotgan, tarqatayotgan ma'lumotlar to'g'ri ekanligiga javob berish mas'uliyati yuklanadi.

OAV hech qachon va hech qanday hollarda fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari, sha'ni, qadr-qimmatiga dog' tushuruvchi, tuhmat ko'rinishidagi, shaxsiy hayotga aralashuv ruhidagi ma'lumotlarni bermasligi kerak, agar shunday hol ro'y bersa, buning uchun ham OAV, ma'lumotni tayyorlagan jurnalistlar javob beradilar.

O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida «Tuhmat» (139-modda), «Haqorat qilish» (140-modda), «Urushni targ'ib qilish» (150-modda), «Milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovatni qo'zg'atish» (156-modda); «Konstitutsiyaviy tuzumga xavf soluvchi ma'lumotlar tarqatish» (159-modda); «Davlat sirlarini oshkor qilish» (162-modda)ni ko'zlovchi ma'lumotlar uchun jinoiy javobgarlik belgilangan.

O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi va Jinoyat kodekslarida yuqorida ko'rsatilgan ma'lumotlar mavjud ommaviy axborot vositalaridagi ma'lumotlar uchun, ommaviy axborot vositalarining va ularning xodimlari javobgarligining belgilanishi, ommaviy axborot vositalaridagi axborotlarni to'g'ri, haqqoniy bo'lishini ta'minlashga qaratilishi bilan konstitutsiyaviy tuzumni, fuqarolarning huquq va erkinliklari hamda manfaatlari himoyasiga qaratilgan faoliyat deyish mumkin.

“Ommaviy axborot vositalari to'g'risida”gi qonun 19-moddasida Ommaviy axborot vositasini davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi belgilangan bo'lib, unga ko'ra “Ommaviy axborot vositasi ro'yxatdan o'tkazuvchi organ tomonidan davlat ro'yxatidan o'tkaziladi (bundan buyon matnda ro'yxatdan o'tkazish deb yuritiladi). Ommaviy axborot vositalarini ro'yxatdan o'tkazish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

Ommaviy axborot vositasini ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi ariza ro'yxatdan o'tkazuvchi organga belgilangan tartibda muassis tomonidan beriladi.

Muassisning ommaviy axborot vositasini ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi arizasi ro'yxatdan o'tkazuvchi organ tomonidan o'n besh kunlik muddatda ko'rib chiqilishi kerak.

Ommaviy axborot vositasini ro'yxatdan o'tkazganlik hamda qayta ro'yxatdan o'tkazganlik uchun qonunchilikda belgilangan tartibda va miqdorlarda ro'yxatdan o'tkazish yig'imi olinadi.” – deb qayd etilgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ommaviy axborot vositalari orqali inson ongiga ta'sir qilinadi. U orqali Konstitutsiyada belgilangan turli fikrlilik, fuqarolarning asosiy huquqlari va erkinliklari hisoblangan so'z erkinligi, erkin fikr bildirish ro'yobga chiqadi.

Ommaviy axborot vositalari bugungi kunda davlatlar, xalqlar hayotida siyosiy, iqtisodiy, harbiy jarayonlarning qaror topishida, juda keng ta'sir ko'rsatish quvvatiga ega ekanligi bilan izohlanadi.

Ommaviy axborot vositalari insonlarning hokimiyatga nisbatan munosabatini shakllantiradi, ularni siyosiy jarayonlarni amalga oshirishning muhim subyektiga aylanishiga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023. 42-b.
2. Husanov O.T. Konstitutsiyaviy huquq: darslik. – To'ldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashr. Toshkent: Yuridik adabiyotlar Publish, 2022. – 187-192-betlar.
3. Konstitutsiyaviy huquq. Darslik. -Toshkent, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi. Harbiy-texnik instituti, 2019. 377-385-betlar.
4. Маматов Х.Т. Конституциявий ҳуқуқ: дарслик. – Тошкент: Yuristmedia markazi, 2018. 236-238 бетлар

MODERN SCIENCE
& RESEARCH